

Pengendalian Suhu dan Kelembaban Pada Ruang *Printer* 3D Berbasis *Internet of Things*

Gigih Priyandoko*¹, Giant Jeremia Isa², Moh. Uhida Subhan³

*^{1,2,3}Program Studi Teknik Eektro, Fakultas Teknik, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: gigih@widyagama.ac.id

Abstrak

Printer 3D merupakan perangkat untuk pembuatan prototip suatu objek dari hasil desain. Material yang biasa digunakan untuk mencetak berupa plastik, resin, keramik dan logam. Proses mencetak dibagi menjadi tiga bagian, membuat 3D model, proses mencetak dan proses finishing. Tujuan penelitian ini untuk mengendalikan suhu dan kelembaban ruang printer 3D berbasis Internet of Things (IoT), untuk mendapatkan hasil cetakan 3D yang tidak berubah bentuk dan tidak cacat. NodeMCU ESP8266 sebagai pusat dari aplikasi yang dapat menulis program. Sensor DHT22 digunakan mengukur suhu dan kelembaban ruang printer 3D. Aktuator berupa Exhaust Fan dan Hair Dryer. Internet of Things digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara real time. Data yang dikirim dan diterima disimpan di dalam database. Pembuatan sampel dilakukan malam hari untuk mengurangi pengaruh suhu dan kelembaban dari luar, dan pembuatan percobaan dibuat selama 3 jam dengan mencetak produk sebanyak 3 kali. Hasil dari penelitian menunjukkan sistem pengendalian suhu dan kelembaban dapat menjaga suhu dan kelembaban printer 3D dalam rentang suhu 26-30°C dan kelembaban pada rentang 60%-90%. Proses percetakan menggunakan sistem ini dapat menghasilkan cetakan 3D yang tidak berubah bentuk dan tidak cacat.

Kata kunci—Sistem Pengendalian, Internet of Things, Kelembaban, Suhu.

Abstract

A 3D printer is a device for prototyping objects based on designs. The materials commonly used for printing include plastic, resin, ceramics, and metal. The printing process is divided into three parts: creating a 3D model, printing, and finishing. The purpose of this study is to control the temperature and humidity of an Internet of Things (IoT)-based 3D printer to obtain 3D prints that are not deformed and free from defects. NodeMCU ESP8266 serves as the center of the application that can write programs. The DHT22 sensor is used to measure the temperature and humidity of the 3D printer room. The actuators are an exhaust fan and a hair dryer. The Internet of Things is used to collect data and information in real time. The data sent and received is stored in a database. Sample production is carried out at night to reduce the influence of external temperature and humidity, and the experiment is conducted for 2 hours by printing the product 3 times. The results of the study show that the temperature and humidity control system can maintain the temperature and humidity of the 3D printer within a temperature

range of 26-30°C and humidity within a range of 60%-90%. The printing process using this system can produce 3D prints that do not change shape and are free from defects.

Keywords—Control System, Internet of Things, Humidity, Temperature.

1. PENDAHULUAN

Printer 3D adalah sebuah mesin yang mampu mencetak objek dalam bentuk tiga dimensi sesuai dengan rancangan digital yang bekerja melalui proses *Additive Manufacturing* (AM). Printer ini awalnya digunakan untuk mencetak dengan material dasar berupa plastik, tetapi sekarang telah mampu menggunakan logam, keramik, bahkan bahan biologis dengan bentuk cetakan yang sesuai dengan keinginan perancang. Proses penambahan material secara lapis demi lapis, diletakkan secara bertahap di bawah kontrol komputer untuk membentuk objek fisik berdasarkan data model digital yang diinginkan [1], [2], [3], [4]. *Printer 3D* menggunakan filamen plastik yang berbentuk gulungan. Filamen plastik ditarik ke dalam kepala cetak (*extruder*) yang dipanaskan. Material plastik dipanaskan hingga meleleh dan kemudian diekstrusi (dikeluarkan) melalui *nozzle*. *Nozzle* ini bergerak di sumbu X dan Y untuk membentuk lapisan pertama di atas alas cetak (*build plate*). Setelah satu lapisan selesai, alas cetak akan turun (atau kepala cetak naik) di sumbu Z, dan proses diulang untuk lapisan berikutnya. Material yang keluar akan mendingin dan mengeras, menempel pada lapisan di bawahnya. Proses ini berlanjut hingga objek selesai [5], [6], [7].

NodeMCU adalah *platform* pengembangan *open-source* yang dirancang untuk membantu para pengembang dalam membuat proyek *Internet of Things* (IoT). *Platform* ini didasarkan pada modul mikrokontroler ESP8266. *NodeMCU* sering diprogram menggunakan *Arduino IDE*. Kelebihannya mengembangkan proyek di bidang *IoT* menggunakan *NodeMCU* antara lain karena biaya rendah, fungsionalitas *Wi-Fi* yang kuat, dan kemudahan penggunaan [8], [9], [10], [11]. Sensor *DHT22*, yang juga dikenal dengan nama *AM2302*, adalah sebuah sensor digital yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Disebut sensor digital karena output yang dihasilkannya berupa sinyal digital, yang lebih mudah diolah oleh mikrokontroler [12], [13], [14]. Penelitian-penelitian ini secara umum menekankan pentingnya pengontrolan suhu pada *hot bed*, *nozzle*, dan kondisi kelembaban bahan filamen untuk menjaga kualitas daripada hasil cetak 3D yang dapat dilakukan dengan sistem kontrol *PID*, serta teknologi *IoT* yang digunakan untuk melakukan monitoring secara *real-time*. Pada penelitian ini dibuat sistem kendali untuk mengatur suhu dan kelembaban pada ruang *printer 3D* berbasis *IoT*. Perancangan aplikasi android ini dilakukan adalah membuat tampilan desain UI aplikasi monitoring dan *controlling* suhu dan kelembaban dengan software *Unity 3D*. Kemudian membuat *Front-End* dan *Back-End* untuk mengolah data dan informasi yang nantinya disimpan pada database. Hasil dari *build UI/UX* menjadi aplikasi *android* pada *handphone android*.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setyawan dan Ngadiyono, bahwa pengaruh nilai kelembaban filamen PLA (*Polylactic Acid*) dan suhu *nozzle* terhadap kekuatan mekanik hasil cetak 3D, diperoleh hasil bahwa kelembaban filamen sangat berpengaruh pada kekuatan tarik dan modul *flexural* [15]. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Priambodo dengan penelitian sistem kontrol suhu *hot bed* menggunakan Logika *Fuzzy*. Pada penelitian ini suhu dijaga agar pada *set point* yang diinginkan untuk memonitoring suhu dan kelembaban berbasis *IoT* dengan sensor *DHT11* untuk ruang printer 3D secara *real-time* berbasis *Arduino Uno* dapat dilakukan secara baik [16]. Sedangkan penelitian oleh Khoirunisa dan Marsha Putra menerangkan bahwa sistem penstabilan suhu pelelehan filamen pada *printer 3D* dengan kontroler *PID* untuk memastikan bahwa suhu bahan cetak tetap stabil selama proses berjalan [17].

Tujuan penelitian ini untuk mengontrol suhu dan kelembaban pada ruang *printer 3D* yang sangat penting untuk menjaga kualitas cetakan dan kondisi material filamen yang digunakan. Suhu perlu dikendalikan agar bagian seperti *hot bed* dan *ekstruder* berada pada temperatur optimal. Jika suhu pada *hot bed* atau *ekstruder* tidak tepat, hasil cetakan dapat tidak presisi atau mudah terlepas dari alas cetak, sehingga merusak objek cetak. Suhu yang stabil juga mencegah deformasi atau kegagalan cetak yang diakibatkan oleh perubahan suhu mendadak. Sementara itu,

filamen *printer 3D* terbuat dari bahan termoplastik bersifat higroskopis, artinya mudah menyerap uap air dari udara. Kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan filamen menjadi rapuh dan kualitas cetakan menjadi buruk karena uap air di filamen bisa mengganggu proses pencetakan [2], [18], [19], [20], [21]. Sehingga dengan menjaga kelembaban yang rendah dan stabil dalam ruang *printer 3D* dapat membantu mempertahankan kualitas filamen dan menghindari kerusakan pada hasil cetak. Sensor suhu DHT22 yang digunakan pada penelitian ini karena memiliki akurasi dan rentang pengukuran yang lebih baik. Selain itu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya bahwa pengujian penelitian ini dilakukan pada perangkat yang dipakai pada industri percetakan, bukan perangkat prototipe penelitian. Sehingga sistem kontrol yang digunakan *ON/OFF* yang dipilih agar mudah pengoperasian dan sistem tidak bersifat rumit.

2. METODE PENELITIAN

Skema rangkaian secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1. Di dalam ruang *printer 3D* adanya proses pencetakan *printer 3D* dengan menggunakan bahan plastik berupa *filament PLA*. *Filament PLA* dipanaskan hingga meleleh dengan suhu 200°C. *Filament PLA* yang sudah dipanaskan akan meleleh dan keluar melalui *nozzle*, posisinya jatuh pada alas dengan suhu 60°C saat proses pencetakan berlangsung. Proses cetakan berjalan dengan baik dan dapat mempercepat proses percetakan serta menjaga mutu produk pada suhu 25-30°C. Kelembaban yang diperlukan pada ruang tersebut sebesar 60-90%. Apabila suhu di atas nilai yang diinginkan maka *exhaust fan* akan *on*. Sedangkan pemanas ruangan akan menyala jika suhu ruangan di bawah 25°C [16].

Gambar 1 Skema Rangkaian Sistem

Perancangan *Printer 3D* dilakukan untuk memastikan *printer 3D* berfungsi dengan baik sebelum digunakan pada proyek. *Printer 3D* diberi tegangan 220VAC. Dilakukan *trigger* tombol manual *ON/OFF* untuk menyalakan/mematikan *printer 3D*. Dilakukan perataan alas (*lavelling*) pada *display* menu printer 3D. Terjadinya aksi perputaran *motor stepper* dengan dua posisi yang

berbeda, masing-masing motor *stepper* melakukan pergerakan secara vertikal (sumbu Y) dan horizontal (sumbu X) sampai proses kalibrasi selesai, begitupun dengan kondisi sebaliknya. Perancangan aplikasi *android* ini dilakukan adalah membuat tampilan desain UI aplikasi *monitoring* dan *controlling* untuk suhu dan kelembaban dengan *software Unity 3D*. Membuat *Front End* dan *Back End* untuk mengolah data dan informasi yang nantinya disimpan ke dalam database. Hasil dari build UI/UX menjadi aplikasi android pada *handphone android*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksperimen berdasarkan rangkaian yang telah dibuat, bahwa sistem kontrol suhu dan kelembaban untuk rung *printer 3D* diperoleh hasil sebagai berikut. Data suhu dan kelembaban diambil menggunakan sensor DHT22 serta alat ukur Termometer Kayu Analog untuk suhu dan *Anymeter* untuk kelembaban sebagai perbandingan nilai *error*-nya. Data dapat diambil pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 18.00 sampai pukul 21.00 WIB. Tabel 1 adalah perbandingan nilai suhu dari hasil pengujian sensor DHT22 dan alat ukur Termometer Kayu Analog. Sedangkan Tabel 2 adalah perbandingan nilai kelembaban dari hasil pengujian sensor DHT22 dan alat ukur *Anymeter*. Sensor DHT22 membaca nilai suhu 28°C sampai dengan 30°C dan kelembaban 60% sampai dengan 88% pada siang hari, dan nilai suhu pada 26°C sampai dengan 28°C dan kelembaban 88% sampai dengan 90% pada malam hari. Pada sistem monitoring ini, *Hair Dryer* akan *ON* ketika suhu dibawah 26°C dan akan *OFF* ketika suhu mencapai diatas 26°C. *Fan Exhaust* akan *ON* ketika suhu diatas 30°C dan akan *OFF* ketika suhu mencapai dibawah 30°C. Persentase *error* pengukuran didapatkan dari pembagian nilai selisih pembacaan dengan nilai Termometer analog atau *Anymeter* kemudian dikalikan 100%.

Table 1 Pengukuran Nilai Suhu

Pengukuran ke	Sensor DHT22	Termometer Analog	Selisih	Error
1	31.1	30.0	1.1	0.04
2	29.3	28.0	1.3	0.05
3	28.1	27.0	1.1	0.04
4	27.2	27.0	0.2	0.01
5	26.9	26.0	0.9	0.03
6	26.7	26.0	0.7	0.03
7	26.4	25.3	1.1	0.04
8	26.1	25.0	1.1	0.04
Rata-rata <i>error</i> (%)				0.04

Table 2 Pengukuran Nilai Kelembaban

Pengukuran ke	Sensor DHT22	Termometer Analog	Selisih	Error
1	95.30	94.00	1.1	0.04
2	93.10	92.00	1.3	0.05
3	90.80	89.00	1.1	0.04
4	89.70	88.10	0.2	0.01
5	86.90	84.50	0.9	0.03
6	85.60	84.20	0.7	0.03
7	82.90	81.20	1.1	0.04
8	81.00	80.30	1.1	0.04
Rata-rata <i>error</i> (%)				0.04

Proses cetakan berjalan dengan baik dan dapat mempercepat proses percetakan serta menjaga mutu produk pada suhu 26-30°C dan kelembaban 60 - 90% hasil cetakan dapat dilihat seperti pada Gambar 2. Jika proses dijalankan pada suhu kurang dari 26°C, dapat menurunkan kualitas cetakan karena *filament* PLA cenderung menyerap kadar air. Jika proses dijalankan pada suhu lebih dari 30°C, dapat menurunkan kualitas cetakan dikarenakan *filament* PLA cenderung terlalu kering sehingga lelehan *filament* yang keluar melalui *nozzle* timbul gelembung dan terputus seperti pada Gambar 3. Jika proses dijalankan pada kelembaban kurang dari 60%, Dapat menurunkan kualitas cetakan dikarenakan filament PLA cenderung terlalu kering sehingga lelehan yang keluar melalui *Nozzle* sering terputus. Jika proses dijalankan pada kelembaban lebih dari 60%, *filament* PLA cenderung menyerap kadar air sehingga lelehan *filament* yang keluar melalui *nozzle* timbul gelembung seperti pada Gambar 4. Untuk tampilan *Internet of Things* dapat dilihat pada Gambar 5-7.

Gambar 2 Hasil Cetakan Dalam Kondisi Suhu dan Kelembaban Normal

Gambar 3 Hasil Cetakan Dalam Kondisi Suhu Tidak Normal

Gambar 4 Hasil Cetakan Dalam Kondisi Kelembaban Tidak Normal

Gambar 5 Tampilan *IoT* Untuk Pengaturan Ruang *Printer 3D*

Gambar 6 Tampilan *IoT* Untuk Suhu Kurang dari 26°C Pada Ruang *Printer 3D*

Gambar 7 Tampilan *IoT* Untuk Kelembaban Lebih Dari 30°C Pada Ruang *Printer 3D*

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan eksperimen pada perangkat elektronik sebagai sistem pengendali suhu dan kelembaban pada ruang *printer 3D* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sistem pengendalian suhu dan kelembaban pada ruang *printer 3D* menggunakan *NodeMCU ESP8266*, dan sensor *DHT22*, *Exhaust Fan* dan *Hair Dryer* telah berhasil dibuat dan data yang diperoleh dapat tersimpan di dalam *database*, yaitu *Cpanel*, pada aplikasi *android* dengan konektivitas *IoT* berjalan optimal. Sensor yang digunakan bukan untuk kelas industri dan memiliki error kesalahan bacaan sebesar 4%.
- Pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan pengendalian sistem dengan menjaga suhu dan kelembaban dalam rentang suhu 26°C-30°C dan kelembaban 60% - 90% pada ruang *printer 3D*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait terutama Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Widyagama, Malang yang telah memberi dukungan sehingga dapat terselesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. P. Aulia, A. Syaifudin, and I. Novianto, "Optimasi Produksi Filamen 3D dari Sampah Plastik: Studi Eksperimental Suhu Heater," *Techné: Jurnal Ilmiah Elektroteknika*, vol. 23, no. 2, pp. 245–256, 2024.
- [2] K. Rahman and A. Mustarin, "Penerapan 3D printer Sebagai Alat Bantu Untuk Menghasilkan Kontroler Sistem Irigasi Tanaman," *Jurnal Global Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 39–48, 2025.
- [3] M. A. C. Diyanto, B. Setiawan, and S. Nurcahyo, "Pengatur Suhu Hopper dan Debit Extruder Pada 3D Printing Simetris Bilateral," *Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri*, vol. 9, no. 3, pp. 176–182, 2022.
- [4] A. Alfajri and M. Muskhir, "Sistem Kontrol Temperatur Metode Pid Heatbed dan Ekstruder pada Printer Tiga Dimensi," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 5, no. 2, pp. 94–104, 2023.
- [5] M. Dahlan, B. Gunawan, and F. S. Hilyana, "Rancang Bangun Printer 3D Menggunakan Kontroller Arduino Mega 2560," *Prosiding SNATIF*, pp. 105–110, 2017.
- [6] D. Sulayman and B. W. Febriantoko, "Pengaruh Suhu dari Heater Nozzle Terhadap Produk Printer 3D," 2015.
- [7] Y. T. Budianto, A. D. Soewono, and M. Darmawan, "Rancang Bangun Mesin 3D Printer dan Laser Engraver Berbasis Arduino," *Jurnal Rekayasa Mesin*, vol. 15, no. 3, pp. 183–190, 2020.
- [8] Y. S. Parihar, "Internet of things and nodemcu," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, vol. 6, no. 6, p. 1085, 2019.
- [9] B. Satria, "IoT Monitoring Suhu dan Kelembaban Udara dengan Node MCU ESP8266," *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, vol. 1, no. 3, pp. 136–144, 2022.
- [10] A. Al Dahoud and M. Fezari, "NodeMCU V3 for fast IoT application Development," *Notes*, vol. 5, 2018.
- [11] M. Wijayanti, "Prototype smart home dengan NodeMCU ESP8266 berbasis IoT," *J. Ilm. Tek*, vol. 1, no. 2, pp. 101–107, 2022.
- [12] B. Mihai, "How to use the DHT22 sensor for measuring temperature and humidity with the arduino board," *Acta Universitatis Cibiniensis–Technical Series*, vol. 68, pp. 22–25, 2016.
- [13] Y. A. Ahmad, T. S. Gunawan, H. Mansor, B. A. Hamida, A. F. Hishamudin, and F. Arifin, "On the evaluation of DHT22 temperature sensor for IoT application," presented at the 2021

- 8th international conference on computer and communication engineering (ICCCE), IEEE, 2021, pp. 131–134.
- [14] I. S. Wandu and N. L. Husni, “Penyiram Otomatis Berdasarkan Sensor Kelembaban Tanah,” *TEKNIKA*, vol. 13, no. 2, pp. 137–142, 2019.
- [15] B. A. Setyawan and Y. Ngadiyono, “Analisis Pengaruh Tingkat Kelembaban Filamen PLA Terhadap Nilai Kekuatan Mekanik Hasil Cetak 3D Printing,” *Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin*, vol. 7, no. 1, pp. 1–11, 2022.
- [16] K. Priambodo, “Desain Sistem Kontrol Suhu Hot Bed Menggunakan Kontroler PID Pada Printer 3D Berbasis Arduino Uno,” 2019.
- [17] V. Khoirunisa and S. E. M. Putra, “Mesin Ekstrusi Filamen 3D Printer Sederhana Sebagai Alternatif Daur Ulang Limbah Botol Plastik dengan Kendali PID,” *Electrician: Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro*, vol. 19, no. 2, pp. 179–185, 2025.
- [18] D. A. S. Suwandi, I. Munadhif, A. Khumaidi, and A. Z. Arfianto, “Optimalisasi Logika Fuzzy terhadap Suhu dan Kelembapan pada Filamen PET: Studi Kasus Pengolahan Limbah PET menjadi Filamen,” *Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri*, vol. 12, no. 1, pp. 85–97, 2025.
- [19] F. Khafiyyan, “Pembuatan Sistem Pengkabutan Otomatis dengan Kontrol Suhu Air dan Suhu Udara Berbasis IoT,” *Teknoin*, vol. 29, no. 2, 2024.
- [20] A. R. Adam and A. Ramadhan, “Pengendalian Filamen Bubbling Dari Material Petg Pada Proses Cetak 3 Dimensi,” *Manutech: Jurnal Teknologi Manufaktur*, vol. 16, no. 02, pp. 125–134, 2024.
- [21] P. T. Ningsih, T. Tadjuddin, and A. W. Indrawan, “Rancang Bangun Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban Sarang Burung Walet Berbasis Internet Of Things,” presented at the *Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI)*, 2021, pp. 251–257.